

ДЖОРАЕВ АТАДЖАН

*студент гр. 16-3-МКТ, ф-т управління процесами перевозок, Український державний університет залізничного транспорту
Научний керівник – Мосьян Е.П., к.ф.н., доц., Український державний університет залізничного транспорту*

АХАЛТЕКИНСКИЕ КОНИ В ТУРКМЕНСКОМ ИСКУССТВЕ

У каждого народа есть национальные символы, отражающие дух народа. В Украине это казаки – свободные воины, которые защищали родную землю от захватчиков и основали на порогах Днепра первую казацкую республику. Образ казака – один из самых популярных в народных песнях, у художников, писателей и поэтов.

В туркменской культуре символом такого уровня и такой значимости является конь ахалтекинской породы. Его изображение находится в центре герба Туркменистана. С 2005-ого года ахалтекинца можно увидеть на купюре 50 манат. В честь коней ахалтекинской породы в 2013 году была выпущена юбилейная золотая монета, на которой изображена пара ахалтекинцев – белый и золотисто-гнедой.

Ахалтекинцы – одна из древнейших пород лошадей в мире. Ей более трех с половиной тысяч лет. Ее признают эталонной. Ахалтекинские кони – послушные, крупные, изящные и грациозные, как коты. Это выносливые скакуны. У них тонкие ноги, большие удлинённые глаза и шелковистые гривы. Они умны и преданны. Ахалтекинцы – гордость туркменского народа.

Любовь туркменов к своим коням зафиксирована в пословицах и поговорках: *На спине лошади можно найти рай земной; Потерять коня – потерять честь; Женщина без мужа – конь без узды; Всякий скачет на своем коне; С каждым боем джигит храбрее, с каждым бегом конь резвее* и многих других.

Туркменские поэты всегда посвящали ахалтекинским коням стихи. Самое известное стихотворение «Конь» написал Мятаджи – туркменский поэт, живший в XIX веке. В нем рассказывается о красоте ахалтекинца и о том, насколько ценил хозяин своего верного скакуна:

«Звезд ясней глаза большие, ровен и высок гериш*.

Хвост, как волны трав высоких, уши прямы, как камыш.

Как фазан, легко ступаешь, словно в воздухе паришь.

...

Пусть ведут сто пар верблюдов – драгоценный выкуп-клад,

Бекам продан ты не будешь: ты дороже всех наград».

(**Геріш* – место на хребте коня, куда кладут седло)

Несмотря на то, что Туркменистан – это исламская страна, а ислам не одобряет изображения людей и животных, за последние сто лет в нашей стране сложилась художественная традиция изображать любимых животных любого туркмена. Первые живописные изображения ахалтекинцев появились в 20-ых годах прошлого века. Но необходимо отметить, что самые древние изображения коней относятся к III-IV векам. Это рисунки на фрагментах сосудов, найденные археологами в Ахалском вেলাйте (области), и терракотовая фигурка лошади. К VII-VIII веку относится часть фигуры всадника на лошади, покрытая зеленой глазурью, которую нашли недалеко от Ашхабада.

В апреле этого года в музее изобразительных искусств начала работать выставка картин, посвященная ахалтекинцам. На выставке представлены работы таких туркменских художников, как Ярлы Байрамов, Мамед Мамедов, Чары Амангельдыев, Валентин Кудряшов, Тамара Киселева и другие. На их полотнах кони ахалтекинской породы скачут по равнинам на фоне гор, участвуют в национальных праздниках, несут на себе национальных героев, выступают в цирке и отдыхают после скачек. Эта выставка приурочена ко Дню туркменского скакуна, который отмечают в последнее воскресенье апреля. К этому празднику каждый год проводится конкурс работ, созданных мастерами разных видов искусств. Рядом с картинами в залах музея расположены лучшие произведения туркменских скульпторов, изобразивших ахалтекинцев. Одно из самых известных скульптурных изображений ахалтекинцев – монумент ахалтекинским лошадям, который стоит в правительственном квартале столицы Туркменистана. Коней этой породы можно увидеть на гобеленах и на тематических коврах. Их изображения сейчас используют даже ювелиры.

Можно сказать, что образы ахалтекинских скакунов популярны практически во всех видах современного искусства. Это проявление глубокой любви туркменского народа к животному, которое для туркмена всегда было товарищем и другом, воплощением преданности, выносливости, грации и красоты.

АХАЛТЕКИНСЬКІ КОНІ В ТУРКМЕНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

Стаття присвячена одному з символів Туркменістану – ахалтекинсьькому коню. Розповідається про його зображення в різних видах національного мистецтва. Відзначено риси цієї тварини, які найбільше приваблюють майстрів. Названі найстаріші та найвідоміші зображення ахалтекинських коней.

Ключові слова: ахалтекинсьькі коні, ахалтекинець, національний символ, образ, мистецтво.

AKHAL-TEKE HORSES IN TURKMEN ART

Article deals with one of the symbols of Turkmenistan – the Akhal-Teke horse. Its best

images in different types of national art are described. Main features of this animal that attract artists are marked. Ancient and most famous images of Akhal-Teke horses are listed.

Key words: *Akhal-Teke horses, national symbol, image, art.*